

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(4)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 280 sahifa,
22-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Pedagog kadrlar tayyorlashda microteaching metodining tashkiliy asoslari va uni samarali qo'llash mexanizmlari.....	10
Abdiqayumova Malika	
Ijtimoiy pedagogik faoliyatning bolalarning moslashuv ko'nikmalarini shakllantirishdagi o'rni	14
Abdullayeva Yulduz Qurbon qizi, Xudayberdiyeva Zilola Azamat qizi	
Talabalarning og'zaki nutqini interfaol usullar yordamida rivojlantirish	18
Atamirzayeva Ezoza	
English Language Barriers Among Rural Ecotourism Guides in Uzbekistan	22
Aminova Asilaxon Sobir qizi	
Совершенствование методов обучения студентов эффективному управлению временем на основе тайм-менеджмента.....	25
Уразова М. Б., Абатова У. Б.	
Zamonaviy ta'limda innovatsion pedagogik texnologiyalarning o'rni va samaradorligi	30
Xurramova Dilso'z Baxtiyor qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'yin asosida ta'limni tashkil etishning pedagogik ahamiyati.....	33
Gaipova Akjunis Qayratovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda o'zini o'zi tashkil etish tushunchasi va uning pedagogik mohiyati.....	37
Alimov Bekzod Nematovich	
O'qituvchilarning uzluksiz kasbiy rivojlanish tadbirlarini maktab darajasida boshqarishning integratsiyalashgan yondashuvi	41
Ahadova Mushtariybonu Akmal qizi	
Talabalarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishda innovatsion yondashuvlar	48
Xurramova Sanobar Mahmatmurod qizi	
Pedagogical Integration as a Factor of Humanization in Professional Teacher Education	53
Yusupova Mukhabbat Anatolyevna	
Yoshlarda iqtisodiy tafakkur shakllanishida etnik muhitning ta'siri.....	58
Erkinova Sevara Najmiddin qiz	
Innovative Approaches to Teaching English in Higher Education: a Methodological Study	61
Gulsara Khakimova	
Bo'lajak pedagoglarda kognitiv faollikni rivojlantirishda neyropedagogika asoslari.....	63
Hikmatova Jamila Fatox qizi	
Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarning eshituv idrokini rivojlantirish texnologiyalari.....	68
I. S. Xamrayeva, Nuriddinova Muxayyo Ishxodjayevna	
Badiiy matn asosida nutqiy ko'nikmalar va ijodiy tafakkur integratsiyasini ta'minlash metodikasi	73
Jo'rayeva Sevinch Abdialim qizi	
Etnopedagogik muhitda maktabgacha katta yoshdagi bolalarning nutqini rivojlantirish.....	77
Murodova Farangis G'anisherovna	
Malaka oshirish jarayonida muammoga asoslangan o'qitish vositasida MTT tarbiyachilarining 4K ko'nikmasini rivojlantirish texnologiyasi	81
Ravshanova Xafiza Komilovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida xalq og'zaki ijodi vositalaridan (ertak, maqol, qo'shiq, afsona, doston va boshqalar) foydalanishning nazariy asoslari, xalqaro va milliy tajribasi	85
Tog'ayeva Munisa Muxammadiyevna	
Akademik ko'nikmalarni rivojlantirish asosida kelajakdagi o'qituvchining kasbiy kompetensiyasini shakllantirish	89
Tursunova Elmira Ulug'bekovna, Rayimova Mushtariy Raup qizi	
Sensor integratsiya autizm spektri buzilishi bo'lgan bolalarning xulq-atvor va hissiy holatiga ta'siri.....	91
Xamidova Muyassar Polsaidovna, Abdullayeva Muslima Shovkat qizi	

Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining mantiqiy fikrlashini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	96
<i>Xoshimova Dilobar Kuchkarovna, Nortosheva Dildora Orif qizi, Avazmurodova Mehribon Sharif qizi</i>	
Инновационная методика нравственного воспитания в начальных классах: подход межпредметной интеграции	101
<i>Улугмурадова Шохсанам</i>	
Shaxs o'z-o'zini anglashining ijtimoiy-psixologik jihatlari	105
<i>Bobonazarov Oybek Shoyim o'g'li</i>	
Samarqand arxitektura-qurilish instituti va shahar infratuzilmasi rivojlanishi o'rtasidagi bog'liqlik (1950–1990yy).....	108
<i>Abulqosimova Dildora Asrorovna, O'ralov Sodiqjon</i>	
Tabiatshunoslik darslarida steam yondashuvi asosida ta'limni tashkil etish metodlari	111
<i>Gulnora Narmatova Tojiyevna</i>	
AI-Mediated Coil in Oral English Teacher Education: a Didactic Model for Developing Intercultural Communicative Competence.....	115
<i>Mukhammadiyeva Khalima Saidakhmadovna</i>	
Pedagogik faoliyatda kasbiy stress jarayonining ijtimoiy psixologik xususiyatlari	119
<i>Xotamova Madinabonu Iloxmon qizi</i>	
Pedagogik mahorat fani asosida bo'lajak o'qituvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish texnologiyalari.....	123
<i>Xurramova Mohidil Baxtiyorovna</i>	
Bo'lajak kutubxonachilarda ilm-fanga oid bilimlarni o'zlashtirish malakasini shakllantirish	126
<i>O'rozov Abdurasul Norboyevich</i>	
Методологические подходы к развитию духовно-творческого потенциала детей младшего школьного возраста	130
<i>Хасанова Гулшод Касимовна</i>	
Pedagogik ta'lim transformatsiyasida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasi.....	134
<i>Rustamova Shoxista Omonjonovna</i>	
O'rta maktab yoshidagi o'quvchilarda voleybol mashg'ulotlarining psixoemotsional holat va ijtimoiy faollikka ta'siri	138
<i>Xonimqulova Durdona</i>	
Farzandlar tarbiyasida otalik va onalik hissining shakllanishining o'ziga xosligi	141
<i>Tursunboyeva Gavharoy Abdivohid qizi</i>	
O'quv jarayonida raqamli kontent (elektron darslik, multimedia materiallari) yaratish texnologiyalari.....	145
<i>Quvatov Shuxrat Akmurodovich, Rashidov Anvarjon Sharipovich</i>	
Scratch dasturida harflarni vizuallashtirish orqali 1-sinf o'quvchilarining tasavvurlarini rivojlantirish usullarini takomillashtirish.....	150
<i>Normurodova Sadoqat Xoliqulovna</i>	
Vaqttni boshqarish hamda to'g'ri taqsimlashning pedagog hayoti va faoliyatidagi ahamiyati.....	155
<i>Tursunova Nilufar</i>	
Sun'iy intellektning ingliz tili o'qitishdagi roli	159
<i>Burxonova Aziza Ikhtiyorovna, Negova Feruza Sharifovna</i>	
Разработка системы адаптивной генерации контрольных вопросов из учебных материалов на узбекском языке на основе гибридного подхода ИИ и таксономии Блума	162
<i>Бегалиев Жалолиддин Камолитдинович, Маматов Ислонбек Ильесович</i>	
Применение данных беспилотной авиации для обновления картографических данных	168
<i>Хакимов Дониёр Бахтиёр угли, Бурунова Муниса Баходировна</i>	
The Role and Significance of the Acmeological Approach in the Managerial Activity of School Principals.....	172
<i>Normurodova Aziza Zuxriddin qizi</i>	
Bo'lajak pedagoglarda tarbiya darslarini samarali tashkil etishga o'rgatish: mazmuni, shakli va metodlari ..	178
<i>Sheraliyeva Nasiba Alimkulovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy xulq-atvorni shakllantirishda ota-ona tarbiya uslublarining pedagogik imkoniyatlari.....	184
<i>Ashurova Aziza Erkinovna</i>	

Mintaqaviy sanoat korxonalarining biznes jarayonlarini tahlil qilish va baholashning zamonaviy usullari (BPM, Lean, Six Sigma yondashuvlari misolida)	188
<i>Azimova Maxfuza Rashidovna</i>	
O'zbekistonda turli etnik guruhlarda mehnat motivatsiyasining qiyosiy tahlili.....	193
<i>Erkinova Sevara Najmiddin qizi, Saidakbarova E'zozaxon Muzaffar qizi</i>	
"Geogebra" dasturi yordamida geometriya va matematik analiz kursini o'qitishda vizual tafakkurni rivojlantirish metodikasi.....	196
<i>Fayzullayeva E'zoza O'tkir qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida raqamli transformatsiya texnologiyalarini qo'llashning zarurati.....	200
<i>Musurmanova Shodiya Xolmuratovna</i>	
Raqamli ta'lim texnologiyalari va sun'iy intellekt asosida ta'lim jarayonini takomillashtirish	204
<i>O'ktamov Madadjon O'ktam o'g'li, Boymurodova Shahzoda Alisher qizi</i>	
Gimnastikada akrobatik mashqlarni rivojlantirish metodikasi	208
<i>Raxmatova Nodira Muxtorjon qizi</i>	
Suggestiv metodlar asosida xulqi og'ishgan bolalar uchun tarbiyaviy mashg'ulotlarni loyihalash	212
<i>Shermatova Manzura Ikromjanovna</i>	
Tabaqalashtirilgan yondashuv asosida tayyorlov guruh tarbiyalanuvchilarini maktab ta'limiga tayyorlash ...	216
<i>Sanayeva S. B., Toshqulova Z. U.</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida ekologik tafakkurni rivojlantirishning dolzarbligi.....	220
<i>Yaxshiboyeva Nargiza Rustamqulovna</i>	
Понятие искусственного интеллекта в контексте образования и его педагогические функции	224
<i>Каримова Сабина Собировна</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda kasbiy barqarorlik ko'nikmalarini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari....	230
<i>Akramjonova Feruza Akramjonovna</i>	
Demografik yuklama sharoitida maktab pedagogik jamoasini samarali boshqarishning hr-strategiyalari.....	233
<i>Axmadqulova Ozodaxon Hamidullo qizi</i>	
Kasbiy identifikatsiya – shaxsning kasbiy o'zligini shakllantirish omili sifatida	236
<i>Bazarov Xayotbek Ne'matovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida qoraqalpoq xalq ertaklari asosida multimediyali mahsulotlar yaratish samaradorligi.....	240
<i>Bekimbetova Aynagul Amangeldievna, Ollaberganova Mohira</i>	
Odam anatomiyasi va fiziologiyasi darslarida muammoli ta'lim texnologiyalari orqali talabalarning ijodiy izlanuvchanligini faollashtirish.....	245
<i>Haydarova Pardaxol Boboqulovna</i>	
Chet el va O'zbekiston tajribasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etishning metodologiyasi	249
<i>Inomova Madina</i>	
Boshlag'ich ta'lim tabiiy fanlarini o'qitishda o'quvchilarning ijodkorligini shakllantirish metodikasi.....	253
<i>Ismatova Zulayho Asadovna, Avazova Gulnoza Qodirjon qizi</i>	
Innovatsion ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyani shakllantirishning samarali yo'llari	256
<i>Ismatova Zulayho Asadovna, Xamroyeva Ozoda Norbo'ta qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida o'quvchilarning so'z boyligi va nutqiy ko'nikmalarini shakllantirish	259
<i>Mambetova Lobar Mirzavali qizi, Rajabova Nafisaxon Dilmurod qizi</i>	
Kasbiy faoliyatda pedagogik improvizatsiya ijodiy kompetensiya sifatida	264
<i>Miraxmedova Dilafro'zxon Nurilloxon qizi, Jo'rayeva Gulshodaxon Ibrohimjon qizi</i>	
Media savodxonlik tushunchasi va uning pedagogik ta'limdagi ahamiyati.....	267
<i>Salomova Lobar Sobir qizi</i>	
Innovatsion ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiyani shakllantirish metodikasi	271
<i>Tursunova Malika Baxtiyor qizi, Aminova Oltinay Davranbek qizi</i>	
STEAM texnologiyasi asosida o'quvchilarning ijodiy tafakkurini rivojlantirish metodikasi	274
<i>Xaydarova Dilafuz Abdukurim qizi</i>	

KASBIY IDENTIFIKATSIYA – SHAXSNING KASBIY O'ZLIGINI SHAKLLANTIRISH OMILI SIFATIDA

Bazarov Xayotbek Ne'matovich

Andijon davlat universiteti Musiqa ta'lim yo'nalishi kafedrası
kafedrası mustaqil tadqiqotchisi

ORCID: 0009-0007-7489-4464

Annotatsiya: Mazkur maqolada kasbiy identifikatsiya tushunchasining mazmun-mohiyati, uning shaxs rivojlanishidagi o'rni hamda kasbiy o'zlikni shakllantirishdagi ahamiyati ilmiy-nazariy jihatdan tahlil etiladi. Shuningdek, kasbiy identifikatsiyaning asosiy komponentlari va uni rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: kasbiy identifikatsiya, kasbiy o'zlik, shaxs rivoji, motivatsiya, refleksiya, pedagogik jarayon.

Abstract: This article provides a scientific and theoretical analysis of the concept of professional identity, its role in personal development, and its importance in the formation of professional identity. It also highlights the main components of professional identity and the pedagogical conditions for its development.

Key words: professional identification, professional identity, personal development, motivation, reflection, pedagogical process.

Аннотация: В данной статье представлен научно-теоретический анализ концепции профессиональной идентичности, ее роли в личностном развитии и важности в формировании профессиональной идентичности. Также выделены основные компоненты профессиональной идентичности и педагогические условия для ее развития.

Ключевые слова: профессиональная идентификация, профессиональная идентичность, личностное развитие, мотивация, рефлексия, педагогический процесс.

KIRISH

Zamonaviy ta'lim tizimida shaxsni har tomonlama rivojlantirish, ayniqsa uning kasbiy o'zligini shakllantirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Jamiyat taraqqiyoti va mehnat bozorida raqobatning ortib borishi yoshlarning o'z kasbini ongli tanlashi va shu kasbga moslashuv jarayonini samarali tashkil etishni talab etadi. Shu nuqtai nazardan, kasbiy identifikatsiya shaxs rivojining muhim psixologik-pedagogik mexanizmlaridan biri sifatida namoyon bo'ladi.

Dunyoning rivojlangan mamlakatlarida talabalarining kasbiy identifikatsiyasini rivojlantirish bo'yicha samarali tajribalar to'planib, ular ta'lim jarayonining ajralmas qismiga aylangan. Masalan, Germaniya kabi Yevropa mamlakatlarida dual ta'lim tizimi keng joriy etilgan bo'lib, bunda talabalar nazariya va amaliyotni birgalikda o'rganadilar. Bu tizimning afzalligi shundaki, talaba darsliklardan olgan nazariy bilimlarini ishlab chiqarishda yoki kasbiy amaliyot muhitida qo'llab, real hayotiy sharoitlarga moslashadi.

Kasbiy identifikatsiya jarayoni o'zaro bog'liq omillarning uyg'unlashuvi orqali muvaffaqiyatli amalga oshadi. Ijtimoiy-madaniy muhit, ta'lim muassasasining o'quv jarayonini to'g'ri yo'naltirishi va talabaning shaxsiy xususiyatlarini inobatga olish orqali u o'z kasbida muvaffaqiyatli rivojlanish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shuning uchun pedagogik ta'lim jarayonida bu omillarning barchasini hisobga olgan holda talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashga qaratilgan tizimli yondashuvni qo'llash muhim ahamiyatga ega. Natijada, talaba o'z kasbiy yo'lida o'zini to'laqonli shaxs sifatida anglab, mehnat bozorida raqobatbardosh va samarali mutaxassis bo'lib yetishadi.

Kasbiy identifikatsiya – bu shaxsning o'z kasbga bo'lgan munosabatini shakllantirish, o'zini kasbiy faoliyat subyekti sifatida anglash va jamiyatdagi o'rnini belgilash jarayonidir. Ushbu jarayon shaxsning ichki ehtiyojlari, qiziqishlari hamda tashqi ijtimoiy omillar ta'sirida shakllanadi^[1].

Ilmiy manbalarda kasbiy identifikatsiya quyidagi tarkibiy komponentlar orqali izohlanadi:

Birinchidan, kognitiv komponent – shaxsning kasb haqidagi bilimlari, tasavvurlari va tushunchalar tizimini ifodalaydi. Bu komponent orqali individ o'z kasbining mazmuni, vazifalari va ijtimoiy ahamiyatini anglaydi.

Ikkinchidan, aksiologik komponent – kasbga bo'lgan qadriyatli munosabat va ichki motivatsiyani o'z ichiga oladi. Bu bosqichda shaxs kasbni qadrlaydi, unga nisbatan ijobiy munosabat shakllantiradi.

Uchinchidan, faoliyat komponenti – kasbiy bilim, ko'nikma va malakalarni amaliyotda qo'llash orqali namoyon bo'ladi. Bu jarayonda shaxs o'zini kasb egasi sifatida sinab ko'radi.

To'rtinchidan, refleksiv komponent – shaxsning o'z faoliyatini tahlil qilishi, baholashi va takomillashtirishga intilishi bilan bog'liqdir.

Kasbiy identifikatsiyaning shakllanishida bir qator pedagogik shart-sharoitlar muhim ahamiyat kasb etadi. Jumladan, ta'lim jarayonining shaxsga yo'naltirilganligi, amaliy faoliyatning ustuvorligi, innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish hamda refleksiv muhitning yaratilishi muhim omillar hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

A.A.Abduqodirov, A.A.Turg'unov, U.Sh.Begimqulov, F.M.Zokirova, I.N.Tayloqov, R.R.Boqiyevlar, kasbiy kompetentligini rivojlantirish N.N.Azizxodjayeva, R.H.Djurayev, N.A.Muslimov, U.N.Nishonaliyevlar; ta'lim jarayonining o'quv-metodik ta'minotini yaratish metodikasi G'.B.Eldasheva, P.Z.Ishanov, A.R.Xodjaboyev, A.A.Shayusupova, A.X.G'afforovlar tomonidan kasbiy identifikatsiya muammosi o'rganilgan.

Rashid Toshqulovich Primov "Musiqqa o'qituvchisining kasbiy mahorati, innovatsion faoliyati hamda psixologik bilimdonligi va madaniyati haqida fikr-mulohazalar bildirilgan"¹ Musiqqa o'qituvchisining kasbiy mahorati, innovatsion faoliyati, psixologik bilimdonligi va madaniyati muhimligi ta'kidlanadi. Bu omillar o'qituvchining samarali pedagogik faoliyatini ta'minlashda asosiy rol o'ynaydi.

Z.Yakubov "Musiqqa o'qituvchilarini kasbiy tayyorlashning ayrim muammolari haqida so'z boradi"² musiqqa o'qituvchilarini kasbiy tayyorlash jarayonidagi muammolar yoritilgan. Bu muammolarni hal etish o'qituvchilarning kasbiy identifikatsiyasini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega.

TADQIQOT METODALOGIYASI

Shuningdek, kasbiy identifikatsiya jarayoni bosqichma-bosqich rivojlanadi. Dastlab kasbga qiziqish paydo bo'ladi, keyinchalik kasbiy bilimlar egallanadi, undan so'ng amaliy faoliyat orqali mustahkamlanadi va nihoyat, shaxs o'zini mazkur kasb egasi sifatida to'liq anglaydi. Keyingi rivojlantirish bosqichi ta'lim jarayonining asosiy qismi bo'lib, bu bosqichda talabning kasbiy identifikatsiyasini mustahkamlash uchun turli pedagogik vositalar va metodlardan foydalaniladi. Bu jarayonda nazariya va amaliyot uyg'unligi katta ahamiyatga ega.

Ta'lim jarayonida amaliy mashg'ulotlar, kasbiy loyihalar va stajirovkalar tashkil qilinadi. Talabalar real kasbiy muhit bilan tanishib, o'z qobiliyatlarini sinovdan o'tkazish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu orqali ular tanlagan kasbining talablariga moslashishni o'rganadilar, mas'uliyat va kasbiy etika kabi sifatlarni rivojlantiradilar. Shu bilan birga, talabalarga o'zlarining kuchli va zaif tomonlarini aniqlashda yordam beruvchi mentorlik tizimidan foydalanish ham juda samarali hisoblanadi. Mentorlar, ya'ni soha mutaxassisleri, talabalarni kasbiy faoliyatga yo'naltirishda maslahatlar beradi, ularga o'z tajribalarini o'rtoqlashadi. Bunday qo'llab-quvvatlov talabalarni kasbiy maqsadlariga erishishga ruhlantiradi².

Kasbiy identifikatsiyaning mohiyatini tushunishda shaxsning o'z-o'zini anglash jarayoni muhimdir. Musiqqa o'qituvchisi sifatida o'zini anglash nafaqat kasbiy rivojlanishga, balki shaxsiy o'sishga ham xizmat qiladi. Musiqqa ta'limi jarayonida kasbiy identifikatsiyani rivojlantirish orqali shaxs o'z ijodiy qobiliyatlarini kengroq namoyish eta oladi. Bundan tashqari, musiqqa o'qituvchisi o'z kasbiy identifikatsiyasini shakllantirar ekan, u musiqiy faoliyat orqali o'z jamiyatiga ijtimoiy-ma'naviy hissasini qo'shish imkoniyatiga ega bo'ladi. Musiqqa o'qituvchilari uchun kasbiy identifikatsiya nafaqat o'z kasbiga bo'lgan mas'uliyat va sadoqatni shakllantirish, balki o'z shaxsiy va professional rivojlanishlarini ta'minlash uchun ham muhim omildir. Shaxsiy o'zlik va kasbiy mahoratni uyg'unlashtirish orqali musiqqa o'qituvchisi o'quvchilariga musiqiy bilim va estetik qadriyatlarni yetkazishda muvaffaqiyatli bo'la oladi. Shu sababli, kasbiy identifikatsiyani shakllantirish musiqqa o'qituvchilari tayyorlash tizimining muhim yo'nalishlaridan biri sifatida namoyon bo'ladi³.

Kasbiy identifikatsiya shaxsning o'z kasbiga bo'lgan munosabatini, uning kasbiy rolini anglashini va bu rolni jamiyatdagi faoliyati orqali amalga oshirish jarayonini ifodalaydi. Bu jarayon shaxsiy va kasbiy o'zlikni birlashtirish, kasbiy qadriyatlarni qabul qilish va ularga asoslangan holda shaxsiy rivojlanish va ijtimoiy mas'uli-

1 Rashid Toshqulovich Primov, "Musiqqa o'qituvchisi va uning kasbiy mahorati", "ARESCIENCE" ilmiy jurnali, 2020-yil, 1-son, 4-jild, 703-712-betlar.

2 Z. Yakubov, "Musiqqa o'qituvchilarini kasbiy tayyorlashning ayrim muammolari", "Pedagogik mahorat" jurnali, 2023-yil, 2-son, 55-60-betlar.

yatni shakllantirishni o'z ichiga oladi. Ayniqsa, musiqa o'qituvchilari uchun kasbiy identifikatsiyaning rivojlanishi juda muhimdir, chunki bu jarayon nafaqat ta'lim jarayonidagi sifatni oshiradi, balki musiqiy madaniyatni saqlash va rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi.

Musiqa o'qituvchisining kasbiy identifikatsiyasi ijodkorlik, mahorat va pedagogik yondashuvlarni birlashtiruvchi kompleks jarayon sifatida qaraladi. Kasbiy identifikatsiya jarayoni shaxsning kasbga bo'lgan munosabatini shakllantirish bilan birga, uning shaxsiy motivatsiyasini, o'z-o'zini anglashini va o'z kasbiy rolini tushunishini ta'minlaydi^[4].

Musiqa o'qituvchilari uchun bu jarayonning ahamiyati ularning ijodiy salohiyatini ochishda, musiqiy bilim va ko'nikmalarni rivojlantirishda va ularni pedagogik faoliyatga muvaffaqiyatli integratsiya qilishda namoyon bo'ladi. Kasbiy identifikatsiya musiqa o'qituvchisining professional mahoratini shakllantirishda muhim omil hisoblanadi. Bu jarayon musiqiy ta'lim jarayonining mazmuni, metodlari va o'quvchilarning ehtiyojlariga mos yondashuvlarni belgilaydi. Musiqa o'qituvchilari nafaqat musiqiy ko'nikmalarga ega bo'lishlari kerak, balki ularning kasbiy identifikatsiyasi o'quvchilar bilan samarali muloqot qilish, ularga musiqiy estetik qadriyatlarni yetkazish va musiqiy madaniyatga qiziqish uyg'otish imkoniyatini ham ta'minlaydi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ilmiy qarashlar shuni ko'rsatadiki, musiqa o'qituvchilari uchun kasbiy identifikatsiyaning rivojlanishi shaxsiy va kasbiy kompetensiyalarni o'z ichiga oladi. Bu kompetensiyalar o'z navbatida, shaxsning kasbga bo'lgan munosabatini shakllantiruvchi ichki va tashqi omillarning uyg'unligi bilan belgilangan. Psixologik yondashuvlar shuni ta'kidlaydiki, kasbiy identifikatsiya shakllanishida shaxsning o'z-o'zini anglash darajasi, motivatsiya va kasbiy qoniqish darajasi asosiy rol o'ynaydi. Pedagogik yondashuv esa kasbiy identifikatsiyaning rivojlanishi uchun mos o'quv jarayonlarini, amaliy mashg'ulotlarni va ijodiy yondashuvlarni qo'llashni nazarda tutadi.

Musiqa o'qituvchilarida kasbiy identifikatsiya nafaqat shaxsning o'z kasbiga bo'lgan qiziqishini oshiradi, balki ularning musiqiy madaniyatni rivojlantirishdagi mas'uliyatini ham kuchaytiradi. Bu jarayonning muvaffaqiyati milliy va xalqaro tajribalarning integratsiyasiga, innovatsion yondashuvlarga va raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayoniga samarali tatbiq etishga bog'liqdir. Shu sababli, musiqa o'qituvchilarini tayyorlash tizimida kasbiy identifikatsiyani shakllantirishga alohida e'tibor qaratish zarur. Bu nafaqat o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish, balki musiqiy ta'lim sifati va o'quvchilarning musiqiy estetik qobiliyatlarini oshirish uchun ham xizmat qiladi. Musiqa o'qituvchilarining kasbiy identifikatsiyasini rivojlantirish nafaqat ularning professional mahoratiga, balki shaxsiy rivojlanishiga ham xizmat qiladi. Ushbu jarayon orqali musiqa o'qituvchilari o'zlarini pedagogik faoliyatda yanada ishonchli va samarali his qilishlari, o'quvchilariga musiqiy qadriyatlarni yetkazishda muvaffaqiyatga erishishlari va jamiyatda musiqiy madaniyatni rivojlantirishga katta hissa qo'shishlari mumkin^[5]. Bu esa, o'z navbatida, musiqiy ta'lim tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqadi.

Musiqa o'qituvchilarini tayyorlash jarayonida pedagogik yondashuvlar shaxsning kasbiy identifikatsiyasini shakllantirishning asosiy mexanizmlaridan biri hisoblanadi. Ushbu jarayonda integratsiyalashgan yondashuvlar muhim o'rin egallaydi, chunki ular nazariy va amaliy mashg'ulotlarning uyg'unlashuvini ta'minlaydi. Integratsiyalashgan yondashuvlar orqali bo'lajak musiqa o'qituvchilari nafaqat musiqiy bilimlarni o'zlashtiradilar, balki o'z kasbiy faoliyatlarida talab etiladigan ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish imkoniyatiga ham ega bo'ladilar^[7].

Pedagogik yondashuvlar musiqa o'qituvchilarining nafaqat kasbiy mahoratini oshirishga, balki ularning shaxsiy fazilatlarini rivojlantirishga ham qaratilgan. Bu jarayonda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, konstruktiv pedagogika va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish kabi zamonaviy yondashuvlar alohida o'rin tutadi^[8]. Masalan, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim bo'lajak musiqa o'qituvchilarining o'ziga xos ehtiyojlari va qobiliyatlarini inobatga olgan holda ularning shaxsiy rivojlanishini ta'minlaydi. Bu esa ularning kasbiy identifikatsiyasini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi.

XULOSA

Kasbiy identifikatsiya shaxsning kasbiy rivojlanishida muhim o'rin tutuvchi murakkab psixologik-pedagogik jarayondir. U shaxsning o'z kasbini ongli tanlashi, unga moslashuvi va jamiyatda munosib o'rin egallashini ta'minlaydi. Shu bois, ta'lim tizimida kasbiy identifikatsiyani shakllantirishga qaratilgan pedagogik yondashuvlarni takomillashtirish muhim vazifa sifatida qaraladi.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati:

1. Зеер Е. Ф. Психология профессионального развития. – Москва: Академия, 2003. – 240 с.
2. Климов Е. А. Психология профессионального самоопределения. – Москва: Академия, 1996. – 304 с.
3. Super D.E. A Life-Span, Life-Space Approach to Career Development // Journal of Vocational Behavior. – 1990. – Vol. 16. – pp. 197–261.

4. Markova A.K. Psixologiya professionalizma. – Moskva: Znanie, 1996. – 312 bet.
5. Karimova V.M. Pedagogika psixologiyasi. – Toshkent: Fan, 2018. – 256 bet.
6. Yo'ldoshev J.G'. Pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: O'qituvchi, 2020. – 180 b
7. Гарбузова Г.В. Эмпирические критерии формирования профессиональной идентичности студентов // Управление общественными и экономическими системами. – 2007. – № 1. – С. 3-14
8. Савченков А.В., Забродина И.В. Эмоциональная устойчивость личности будущего педагога как социально-психологический фактор формирования профессиональной идентичности // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. – 2017. – № 8. – С. 142-145.
9. Шляков Д.В. Социально-профессиональная идентификация учителя: социологический анализ: дис. канд. социол. наук: 22.00.06 / Шляков Дмитрий Валерьевич. – Ростов-на-Дону, 2008. – 172 с.
10. Абдуллина О. А. Общепедагогическая подготовка учителя в системе высшего педагогического образования / О. А. Абдуллина. М.: Просвещение, 1990. 141 с.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(4)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.